

ЮРАК ИШЕМИК КАСАЛЛИГИДА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН КАПСУЛАЛАРНИНГ КЛИНИКОЛДИ ФАРМАКОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАРИ НАТИЖАЛАРИ

Рахманова Умида Хамидуллаевна,
Хамдамов Комил Рустамович,
Миракилова Дилфуза Ботировна.

Аннотация. Мақолада юрак ишемик касаллигида қўлланиладиган дори воситасининг клиниколди фармакологик тадқиқотлари келтирилган. Тадқиқот натижаларига кўра, яратилган дори воситаси оғиз орқали ошқозонга юборилгандаги ўртача ўлим чақирувчи доза (DL_{50} per os > 5000 мг/кг) кўрсаткичи бўйича, хавфлилиги кам бўлган 4-синф моддаларига киради, улар тери, кўзга тушганда салбий таъсир кўрсатмайди, тери орқали юборилганда салбий резорбтив хусусиятга эга эмас, кумулятив хусусияти функционал ва аллергия чақириви хусусиятига эга эмас.

Калим сўзлар: клиниколди фармакологик тадқиқотлар, юрак ишемик касаллиги, токсикологик тажрибалар, патолого-анатомик ўзгаришлар.

Annotation. The article presents the results of preclinical pharmacological studies of a drug used for coronary heart disease. According to the research results, the drug, according to the indicator of the average lethal dose (LD_{50} per os > 5000 mg/kg) when administered orally into the stomach, belongs to the substances of the 4th class with low risk. They do not have a negative effect on the skin and conjunctiva of the eyes, does not have resorptive and cumulative properties. Does not cause allergic reactions.

Keywords: preclinical pharmacological studies, coronary heart disease, toxicological experiments, pathological and anatomical changes.

В статье приведены результаты доклинических фармакологических исследований лекарственного средства, применяемого при ишемической болезни сердца. Согласно результатов исследований, препарат по

показателю средней смертельно опасной дозы (LD_{50} per os > 5000 мг/кг) при пероральном введении в желудок, относится к веществам 4-го класса с низким риском. Не оказывают отрицательного влияния на кожу и конъюнктиву глаз, не обладает резорбтивным и кумулятивными свойствами и не вызывает аллергических реакций.

***Ключевые слова:** доклинические фармакологические исследования, ишемическая болезнь сердца, токсикологические испытания, патолого-анатомические изменения.*

Ўзбекистон Давлат статистика кўмитаси берган маълумотларга кўра, 2019 йилнинг биринчи чорагида ўлим ҳолатларининг деярли 64% айнан юрак-қон томир тизими касалликлари ҳиссасига тўғри келган. Юрак-қон томир касалликлари кўплаб ривожланган мамлакатларда, ўлим сабабларининг ачинарли рўйхатида етакчи ўринни эгаллаб турмоқда.

Баъзи доривор ўсимликлар дорилар билан биргаликда ишлатилганда юрак-қон томир касалликларини даволашда ишлатиладиган дорилар таъсирини кучайтириши мумкин. Ушбу билим катта аҳамиятга эга, чунки доривор ўтлар беморлар томонидан жуда кенг қўлланилади, шунингдек, гипертония, атеросклероз, юрак томирлари касалликларини даволашда даволовчи шифокорлар томонидан буюрилади [1-2]. Бундай ўсимликлар каторига дўлана, ерёнғок, арпабодиён, валериана, қизилмия, арслонқуйруқ ва бошқа бир қатор ўсимликларни киритиш мумкин. Уларнинг кўпчилиги кардиотоник, миокард қисқаришини кучайтирувчи, аммо унинг кўзгалувчанлигини пасайтирувчи, иммунитетни мустаҳкамловчи, юрак фаолиятини яхшиловчи, миянинг коронар томирлари ва томирларида қон айланишини кучайтирувчи, юрак мушакларининг юрак гликозидлари таъсирига сезгирлигини оширувчи, юрак соҳасидаги оғриқ ва ноқулайликни йўқ қилиб, қон томирларини мустаҳкамловчи, шунингдек стресснинг салбий таъсирини олдини олувчи таъсирларга эга [3-5].

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, ишимиздан мақсад маҳаллий ўсимликлар асосида юрак ишемик касалликларида қўлланиладиган дори воситасини яратиш. Қуйида яратилган ва шартли “Боярышник Форте” деб номланган дори воситасининг клиниколди фармакологик тадқиқотлари натижалари келтирилган.

“Боярышник Форте” капсулаларининг оғиз орқали ошқозонга юборилгандаги ўртача ўлим кўрсаткичини аниқлаш. Дастлабки тажриба “Боярышник Форте” капсулаларининг ўткир заҳарлилигини аниқлашдан бошланди. Унинг тақдим қилинган ишлаб чиқариш шакллари намунасини тажриба ҳайвонларида ўртача ўлим чақирувчи дозаси (ЛД₅₀) ни аниқлаш учун вазни 160-190 г бўлган оқ каламушлардан фойдаланилди.

Оқ каламуш ошқозонига темир зонд орқали капсула кукуни алоҳида-алоҳида равишда 1000, 2000, 3000, 4000 ва 5000 мг/кг дозалари бир марта юборилди ва 21 кун мобайнида ҳайвонлар устидан назорат олиб борилди. Ҳар бир доза синовига олинган ҳайвонларнинг сони 6 тадан ташкил этди. Синалмаларнинг таъсир мезони сифатида ҳайвонларда заҳарланиш аломатларини пайдо бўлиши ва ўлим ҳолатини юзага келиши олинди.

Олинган натижаларни кўрсатишича, назорат даври давомида капсулалар синалган дозаларда ҳайвонларда ўрганилган кўрсаткичлар, яъни ҳатти-ҳаракатида, ташқи кўриниши, овқатга, сувга бўлган муносабатида ўзгаришлар кузатилмади ва ўлим ҳолати рўй бермади. Ҳар бир озиқ-овқат қўшимчаси учун 5 тадан доза олинган бўлсада, жадвалда фақатгина энг юқори синалган 5000 мг/кг доза натижаларигина келтирилди холос, чунки барча синалган дозаларда ҳайвонлар ўлими кузатилмади (жадвал 1).

жадвал 1

**“Боярышник Форте” капсулаларининг 5000 мг/кг дозада
ҳайвонлар ошқозонига бир марта юборилгандаги
ўлим ҳолатини кузатиш натижалари**

Номи		Кузатиш кунлари ва умумий	Жами
------	--	---------------------------	------

	Доза, мг/кг	хайвонларни ўлган хайвонлар сонига нисбати								ўлган хайвонлар сопи
		1- кун	2- кун	3- кун	4- кун	5- кун	6- кун	7- кун	14- кун	
“Боярышник Форте”	5000	6/0	6/0	6/0	6/0	6/0	6/0	6/0	6/0	0

Хулоса: “Боярышник Форте” капсулаларининг оқ каламуш ошкозонига бир марта юборилгандаги ўртача ўлим чакирувчи дозаси 5000 мг/кг дан юқори бўлиб, улар ушбу кўрсаткич бўйича, давлат стандарти (ГОСТ 12.1.007-76) га мувофиқ, хавфлилиги кам бўлган 4-синф моддаларига киради.

“Боярышник Форте” капсулаларининг терига маҳаллий қитиқловчи таъсирини ўрганиш натижалари. “Боярышник Форте” капсулаларининг терига маҳаллий қитиқловчи таъсирини ўрганиш учун вазни 360-380 г дан иборат бўлган (ҳар бирида 3 тадан ўн бир гуруҳ, уларнинг энг охиргиси контрол вазифасини ўтади) денгиз чўчқалари олинди.

Дастлаб хайвонларнинг ўнг ва чап биқини, электр қайчи ёрдамида 5x5 см ўлчамда жундан тозаланди. Уларнинг жундан тозаланган ўнг биқини терисига ўз гуруҳларига қараб, бир маротаба суюқ ҳолдаги синалаётган капсула намуналаридан алоҳида-алоҳида равишда 20 мг/см² дозада суртилди ва 4 соатга қолдирилди, чап биқини таққослаш учун назорат (контрол) вазифасини бажарди. Белгиланаган вақт ўтгач, тери юзаси илиқ сув ёрдамида ювилди ва қуруқ қилиб артилди. Капсулаларнинг таъсир мезони сифатида терида юзага келиши мумкин бўлган қизариш, шиш пайдо бўлиши аломатларига эътибор қаратилди ва уларнинг намоёнлик даражаси балларда баҳоланди. Қизариш визуал, шиш эса тери қалинлигини электрон микрометр орқали ўлчаш орқали аниқланди. Кузатиш даври 14 кун давом этди. Тажрибадан олинган натижаларни кўсатишича, бутун кузатув

даврида “Боярышник Форте” капсулалари синалган дозада терида қизариш, шиш аломатларини келтириб чиқармади (жадвал 2).

жадвал 2

“Боярышник Форте” капсулалари таъсирида денгиз чўчқалари терисидаги қизариш ва шиш даражаси (балларда)

Дори воситаси номи	Кузатилган кўрсаткичлар	Кузатув вақти ва балл									
		Фон	4 соат	1 кун	2 кун	3 кун	4 кун	5 кун	7 кун	14 кун	21 кун
“Боярышник Форте”	Қизариш	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Шиш	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Хулоса: “Боярышник Форте” капсулалари терида бир марта таъсир эттирилганда маҳаллий ўзгаришлар (қизариш 0 балл, шиш 0 балл) келтириб чиқармади ва улар махсус таснифга биноан терида яллиғланиш (таъсирланиш) чақирмайдиган моддалар тоифасига киради.

“Боярышник Форте” капсулалари тери орқали организмга сўрилиши. Терида маҳаллий таъсири ўрганилган денгиз чўчқаларида “Боярышник Форте” капсулаларининг тери орқали сўрилиш хусусияти ҳам ўрганилди.

Кузатув даврида таъсир мезони сифатида ҳайвонларнинг ҳатти-ҳаракати, овқат-сувга бўлган эҳтиёжининг ўзгариши, ташқи кўринишидаги ўзгаришлар, сийдик ранги, кўз ажратмасининг ортиши, юрак уриши ва нафас олиш мароми каби кўрсаткичлар олинди.

Эксперимент натижаларининг кўрсатишича, синалган капсулалар тажриба ҳайвонларида барча текширилган кўрсаткичларда ўзгаришлар келтириб чиқармади ва уларнинг ҳатти-ҳаракати назорат гуруҳи ҳайвонлариникидан фарқ қилмади.

Хулоса: “Боярышник Форте“ капсулалари терида бир марта таъсир эттирилганда улар тери орқали организмга сўрилмайди, чунки

хайвонларда салбий ўзгаришлар (клиник) кузатилмади, бу ўз навбатида уларнинг салбий резобтив хусусиятга эга эмаслигини кўрсатади.

“Боярышник Форте“ капсулаларининг кўзнинг шиллик қаватига таъсири. “Боярышник Форте“ капсулаларининг кўзнинг шиллик қавати ва мугуз пардасига таъсирини ўрганишда ҳар бир гуруҳда 3 тадан иборат бўлган қуёнларда ўрганилди.

Ҳайвонларнинг ўнг кўз конъюнктивал қопчасига синалма номига қараб, “Боярышник Форте“ капсулалари кукунидан 50 мг ҳайвонлар кўзига сепилди ҳамда ёш-бурун канали бир минут давомида бармоқ билан босиб турилди ва чап кўзи эса назораг вазифасини ўтади (унга фақатгина 2 томчи сув томизилди). Кузатиш муддати 14 кун давом этди.

Олинган натижаларнинг кўрсатишича, ўрганилган капсулалар ҳайвонлар кўзининг конъюнктиваси, қовоғида ва мугуз пардасида ўзгаришлар келтириб чиқармади (жадвал 3).

жадвал 3

Синалган “Боярышник Форте“ капсулаларининг кўз шиллик қаватига ва мугуз пардасига таъсирини баҳолаш натижалари

Дори воситаси номи	Кузатилган кўрсаткичлар	Кузатув вақти ва балли							
		Фон		1 кун	2 кун	5 кун	8 кун	10 кун	14 кун
Боярышник Форте”	Конъюнктива қизариши	0	0	0	0	0	0	0	0
	Қовок тиши	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кўз ажратмаси	0	0	0	0	0	0	0	0
	Мугуз хиралашиши								
	Мугуз пардасининг зарарланган майдони	0	0	0	0	0	0	0	0

Хулоса: “Боярышник Форте” капсулалари кўзнинг шиллик ва мугуз каватларига маҳаллий таъсир кўрсатмади ва улар кўзни шикастлаш хусусияти номоёнланмаган моддаларга киради.

“Боярышник Форте” капсулаларининг кумулятив хусусияти. “Боярышник Форте” капсулаларининг организмда йиғилиши (кумулятив хусусияти) ҳақида хулоса қилишда 2 хил йўл тутилиши мумкин.

Биринчиси, агарда ўртача ўлим чакирувчи доза тажриба асосида топилган бўлса, унинг 1/10 қисми ҳайвонлар ошқозонига юборилиб (Ю.С.Каган, Лим усули), олинган натижалар асосида модданинг кумулятив хусусияти аниқланади. Иккинчиси, модданинг ўртача ўлим чакириш вақтини ҳисоблаб топиш ва модданинг кумулятив хусусиятини аниқлаш. Бизнинг ҳолатда на биринчи, на иккинчи йўлни тутиш имкони бўлмади, капсулаларнинг ўткир захарлилик (LD_{50} per os acuta) кўрсаткичини аниқлаш тажрибаларида фойдаланилган ҳайвонларда, яъни оқ каламушларда синалган энг юқори 5000 мг/кг дозада ҳам ўлим ҳолати юзага келмади. Шу сабабли, уларнинг ўртача ўлим чакирувчи вақти(соат)ни ҳисоблаб топишнинг имкони бўлмади ва шунинг учун синалган капсулаларнинг ўзи организмда йиғилмайди (материал-моддий кумуляция), лекин таъсири мавжуд (функционал ўзгаришлар келтириб чиқаради) деган хулоса қилиш мумкин.

Хулоса: “Боярышник Форте” капсулалари функционал кумулятив хусусиятли моддалар синфига киради.

“Боярышник Форте” капсулаларининг аллергиялик хусусиятини ўрганиш. “Боярышник Форте” капсулаларининг аллергиялик хусусияти денгиз чўчқаларида ўрганилди. Ҳайвонларнинг кулоғини ташқи қисми териси остига туберкулин шприци ёрдамида синалаётган биологик капсула кукунларини физиологик эритмада 1:500 нисбатда эритилган суспензиясидан 0,02 мл (40 мкг) юборилди. Контроль гуруҳидаги ҳайвонларга шунча миқдорда фақатгина физиологик эритма юборилди.

Орадан 10 кун ўтгач, тажриба ҳайвонларининг ўнг биқинини жундан тозаланган юзасига дастлабки сенсибилизацияни синаш дозаси (40 мкг) дан 2 мартаба кўп миқдорда ювилма томизилади ва шу томчи орқали тери 1-1,5 см узунликда скарификатор билан тилинди.

Скарификатор юргазилган терини жавоб реакцияси 4-24-48 соат давомида қуйидаги шкала (андоза) ёрдамида белгиланади (жадвал 4).

жадвал 4

Аллергик реакцияни баҳолаш андозаси

Реакция тури	Реакция белгиси	Реакция белгиларини ифодаловчи кўрсаткичлар
Манфий	-	Тажриба ҳайвонларини скарификатор билан тилинган тери ўлчами контрол ҳайвонларникидан фарқ қилмайди
Гумонли	±	Скарификация қилинган жойда гиперемия(қизариш) мавжуд
Кучсиз мусбат	+	Скарификация қилинган жойда гиперемия, шунингдек бироз тери қаттиқлашган (эластиклигини йўқотган)
Ўртача даражадаги мусбат	++	Терида 5 мм гача бўлган пуфакча, атрофи аниқ ва билинадиган гиперемия билан ўралган
Ўта мусбат	+++	Гиперимия, терида 10 мм гача бўлган пуфакча, эпидермис қалинлашуви оқибатида терида ажинлар - лихенификация

Олинган тажриба натижалари шуни кўрсатдики, бутун кузатув мобайнида капсула юбориган тери ва скарификатор ёрдамида тилинган жойда контрол ҳайвонларники билан бир ҳилда бўлиб, қизариш ёки бошқа ўзгаришлар келтириб чиқармади.

Хулоса: “Боярышник Форте” капсулалари ҳайвонларда аллергия чақирмайди.

Патоморфологик текширувлар. “Боярышник Форте” капсулаларининг синовлари бўйича ҳайвонларда ўтказилган токсикологик тажрибалар якунида ҳайвонлар жонсизлантирилиб, ёриб кўрилди ва бунда асосий эътибор ички органлар – юрак, ўпка, жигар, буйрак, ошқозон, талок, ичаклардаги ўзгаришларга қаратилди.

Текширув натижаларининг кўрсатишича, тажриба ҳайвонларининг ички органларининг ранги, катталиги, вазни, жойлашиши контрол ҳайвонлариникидан фарқ қилмади.

Хулоса: “Боярышник Форте” капсулалари таъсирида ҳайвонлар ички органларда яққол кўринадиган патолого-анатомик ўзгаришлар кузатилмади.

ЯКУНИЙ ХУЛОСА. “Боярышник Форте” капсулалари оғиз орқали ошқозонга юборилгандаги ўртача ўлим чакирувчи доза (DL50 per os > 5000 мг/кг) кўрсаткичи бўйича, давлат стандарти ГОСТ 12.1.007га биноан, хавфлилиги кам бўлган 4-синф моддаларига киради, улар тери, кўзга тушганда салбий таъсир кўрсатмайди, тери орқали тушганда салбий резорбтив хусусиятга эга эмас, кумулятив хусусияти функционал ва аллергия чақириш хусусиятига эга эмас.

Шу сабабли, токсикологик нуқтаи-назардан, “Боярышник Форте” капсулаларини хавфлилиги кам бўлган маҳсулотлар сифатида мақсадга мувофиқ равишда ишлаб чиқариш ва қўллаш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Никонов Г., Мануйлов Б., «Основы современной фитотерапии», М., 2005.
2. А.Пустырский, В. Прохоров «Лекарственные растения», М., 2005.
3. Kanamsa K., Natio N., Morii H. et al. Eccentric dosing of nitrates does not increase cardiac events in patients with healed myocardial infarction // Hypertens Res, 2004; 27:563-572.
4. Бойцов С. А., Барбараш О. Л., Вайсман Д. Ш., Галявич А. С. и др. Клиническая, морфологическая и статистическая классификация ишемической болезни

сердца: консенсус Российского кардиологического общества, Российского общества патологоанатомов и специалистов по медицинской статистике.- 2020. - 24 с.

5.Российское кардиологическое общество. Стабильная ишемическая болезнь сердца: клинические рекомендации. - М., 2020. - 114 с.